

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiyev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Shamuradova Naima MuxtarovnaSamarqand davlat chet tillar instituti ingliz tili
nazariyasi va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157570>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qarindosh bo'lmagan tillar ingliz va o'zbek tillarida sabab- natija yoki boshqacha qilib aytganda kauzallikning o'xshash va o'xshash bo'lmagan xususiyatlari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Unda turli olimlarning ushbu mavzu bo'yicha bildirgan fikrlari keltirib o'tilgan. Kauzallik aniq bir kategoriyaga kiradi lekin ba'zi bir til tizimlarida grammatik jihatdan bog'lanagan ma'no ya'ni xattoki leksik-semantik ham emas, balki grammatik kategoriyaga kiritiladi. Masalan, ma'lum bir tillarda kauzallikni ifodalab keluvchi kelishik yoki gap shakllarini uchratishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: kauzallik, sabab, sabab-natija, morfologik kauzatsiya, sintaktik kauzatsiyada

Shamuradova Naima MukhtarovnaSenior teacher of the Department of English Language Theory
and Literature of Samarkand State Institute of Foreign Languages

FEATURES OF EXPRESSION OF CAUSALITY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

ANNOTATION

This article provides information about the similar and dissimilar features of reason-result or in other words, causality in English and Uzbek languages, which are unrelated languages, In it, the opinions expressed by various scientists on this topic are cited. Causality belongs to a specific category, but in some language systems, grammatically connected meaning, that is, not even lexical-semantic, is included in the grammatical category. For example, some languages have causality clauses or causality suffixes.

Key words: causality, allomorphic, isomorphic, cause, cause-effect

Шамурадова Наима МухтаровнаСтарший преподаватель кафедры теории английского языка и литературы Самаркандского
государственного института иностранных языков

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены сведения о сходных и несходных признаках причины-следствия или иначе говоря причинности в английском и узбекском языках, которые не являются

родственными языками. В ней приводятся мнения, высказанные различными учеными по данной теме. Причинность относится к особой категории, но в некоторых языковых системах грамматически связанное значение, то есть даже не лексико-семантическое, включается в грамматическую категорию. Например, в некоторых языках есть предложения причинности или суффиксы причинности.

Ключевые слова: причинно-следственная связь, алломорфный, изоморфный, причина, причинно-следственное взаимодействие

Jahon tilshunosligida kauzallik borasida qilingan ko‘plab izlanishlar singari o‘zbek tilshunosligida ham ushbu yo‘nalishda ma‘lum bir darajada ishlar amalga oshirilgan. B.N.Turniyazovning “Kauzativ qurilmalar sintaktik derivatsiyasi” nomli monografiyasida [Turniyazov 2022], L.I.Sadullayevaning “Typological category of causative voice forms in Uzbek and English languages” maqolasida [Sadullayeva 2017], R.Rasulovning “O‘zbek tilidagi holat fe‘llari va ularning obligator valentliklari” nomli monografiyasida, J.Bo‘ronovning “Ingliz va o‘zbek tillari qiyosiy grammatikasi” darsligida kauzallikning ifodalanishi bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan bo‘lib ularning har qaysisi turli jihatdan yoritib berishgan [Bo‘ronov 1998].

Deyarli barcha ishlarda kauzallik tushunchasi ko‘plab ishlarda tor nuqtai nazardan tahlil qilingan bo‘lib ular kauzallik sifatida bir ish harakat ta‘sirida vujudaga kelgan boshqa bir ish harakatning sababi ifodalanishini ta‘kidlab o‘tilgan bo‘lib tahlilda asosan, semantik, leksik, morfologik, analitik nuqtayi nazardan qaralgan. Faqatgina B.N.Turniyazovning “Kauzativ qurilmalar sintaktikderivatsiyasi” nomli monografiyasida “kauzativlikni voqelantirayotgan har bir elementning tildagi va nutqdagi o‘rnini, ularning semantik aspektini, kauzator, kauzant va konsekvent tushunchalarining munosabatlarini derivativ jihatdan” tadqiq etgan [Turniyazov 2022, 18].

Aksariyat ishlarda kauzativlik tushunchasi, ta‘kidlab o‘tganimizdek, asosan, semantik, leksik, morfologik, analitik nuqtayi nazardan tekshirilgan va kauzativlikda bir shaxsning (buyuruvchining) ta‘siri bilan boshqa shaxs tomonidan(bajaruvchi tomonidan) amalga oshirilgan harakatning sababi izohlangan. Bizningcha, kauzatsiyani faqat sabab ma‘nosi bilan cheklab qo‘yilishi maqsadgamuvofiq emas. Zero, bir shaxsning (buyuruvchining) ta‘siri bilan boshqa shaxs tomonidan amalga oshiriladigan harakat orqali faqat sabab ma‘nosi emas, balki maqsad, natija, shart, undash, buyuruq, iltimos, da‘vat etish kabi ma‘nolar ham ifodalanishi mumkin degan fikr ilgari surilgan [Turniyazov 2022 ,20].

I.A.Shoroxova I.A ”Семантика каузативных глаголов в русском и польском языках” nomli kitobida kauzativlik tushunchasi nafaqat sabab ma‘nosini balki “daraja” “bahona”, “undash”, “holat”, “asoslash”, “munosabat”, kabi ma‘nolarni ham ifodalashini ta‘kidlaydi [Шорыхова 2007, 19]. Demak, turli fikrlar kesishuvi o‘zbek tilida kauzallikni chuqurroq o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshiradi.

Kauzallikning turli tillarda turlicha ifodalanishini hisobga olgan holda ularni qiyosiy tipologik tahlil qilib ko‘ramiz. Ba‘zi tillarda faqat kauzativ fe‘llar yordamida kauzallik yasaladi degan qarash ham mavjud lekin rus tilshunosi T.G.Xazagerov kauzativlar yasalashida mustaqil so‘z turkumlaridan fe‘l yordamida emas bilaks sifat va ot so‘z turkumlari asosida ham yasalishi mumkinligini izohlab o‘tadi: *везти-возить* (tashimoq-tashitmoq), *отрезветь-отрезвить* (hushiga kelmoq hushiga keltirmoq), *обезлюдеть-обезлюдить*(odamsiz bo‘lib (huvillab) qolmoq odamsizbo‘lib (huvillatib) qoldirmoq) kabi [Хазагеров 1998, 24].

Ushbu fikrga Turniyazov oz’ fikrini quyidagicha ifodalaydi: ”aytish kerakki, masalaga bunday yondashuv turkiy tillarga (ayrimlarini hisobga olmaganda) xos emas. Chunki turkiy tillarda, jumladan, o‘zbek tilida fe‘l yasovchi qo‘shimchalar bilan uning kauzativ ma‘no ifodalovchi, orttirma nisbatini hosil qiluvchi, qo‘shimchalarining chegarasi aniq sezilib turadi. Boshqacha aytganda, fe‘l yasalishi yangi lug‘aviy ma‘noni ifodalashga xizmat qiladi, xolos. [Turniyazov 2022, 21]. Grammatik kategoriya esa umumlashgan grammatik ma‘no bo‘lib, u tilning qaysi morfologik tipga kirishini ko‘rsatadi va o‘z ifodasini so‘zlarning o‘zgarishida, gapda so‘zlarning bog‘lanishida topadi [Irisqulov, 1992, 154].

Y.V.Baklagova morfologik kauzatsiyaning morfologik turini rus tilshunosligida mavjudligini inkor qiladi va ushbu turdagi kauzatsiya qo'shimchalarning maxsus turi yordamida hosil bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. O'z qarashining isboti sifatida turkiy tillarda qo'llaniladiga fe'lning orttirma nisbat shakllarini aytib o'tadi. U izlanishlarida asosan etiborini sintaktik kauzatsiya haqidagi mulohazalarga qaratadi. Kauzativ ma'no sintaktik kauzatsiyada vujudga kelganida quyidagi fe'llar yordamida amalga oshadi: "заставить", "запретить", "велеть", "дать" "вынудить", shuningdek, harakatni bajarishga, holatni o'zgartirishga sabab bo'lishi ushbu fe'llar yordamida hosil bo'lishini va, shuningdek, makrokauzativ jarayon shakllanishini aytdi: *Он заставил меня порвать документ = Он каузировал (отношение каузации), определенным воздействием (каузирующее действие), документ изменил состояние – оказался разделенным на части (каузируемое состояние)*—[Баклагова 2009].

Y.V.Baklagovaning mulohazasiga o'xshash qarash Y.Y.Gordonning tadqiqotida ham ko'rinadi. Olimning fikricha, harakatni bajarishga undash ma'nosini beruvchi "побуждать", "заставлять", "разрешать" kabi fe'llar ham, garchi ularda kauzativlikni ko'rsatuvchi maxsus formalar bo'lmasda, kauzativ xarakterli hisoblanaveradi [Гордон 1980, 77-82]. Mazkur fikrga qo'shilsa bo'ladi, albatta. Zero, kauzativ ma'no fe'lning orttirma nisbati shakllari mavjud bo'lmagan tillarda ifodalanmay qoladi, deb tushunmaslik kerak. Kauzativ ma'no har bir tilning o'ziga xos lingvistikunsurlari bilan bimalol ro'yobga chiqaveradi. Bu, ayniqsa, til belgilarining paradigmatic rejadan sintagmatik munosabat jarayoniga o'tishida yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda kauzativlikning maqsad, sabab, natija ma'nolari bilan bog'langanligini va turli xil lingvistik hamda ekstralingvistik omillar muhim ahamiyat kasb etishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tilshunoslarimiz tadqiqotlarining natijasi shuni ko'rsatadiki, "kauzativ" termini bilan bo'g'lab o'rganilayotgan fe'llar orqali qandaydir faoliyatini bajarishga undash ma'nosi borligi anglashiladi. Bu esa, o'z navbatida, mazkur fe'llar qatnashgan nutq vaziyatida undash, majburlash yoki buyurish uchun nima sabab bo'lganini va buning oqibati nima bilan yakun topishini tahlil qilishga olib keladi [Turniyazov 2022, 25].

O'zbek tilidagi kauzativlikning maxsus qo'shimchalar bilan hosil bo'lishini esa morfologik kauzatsiyaning affiksatsiya usuli deb o'rgansak to'g'ri bo'ladi. Boshqacha aytganda, mazkur jarayonni morfosintaksis bilan bog'lanuvchi *mikrokauzativ derivatsiya* deb tushunamiz. Buning hosilasi esa kauzal ma'noni ifodalashga xizmat qiladi, xolos. Shuning uchun ham biz uni grammatik ma'no ifodalovchi vosita deb atadik, chunki u qanday ifodalanishidan qat'i nazar, mantiqiy-semantik tushuncha bo'lib qolaveradi. Faqat uni morfologik, sintaktik planda voqelantiruvchi elementlar farq qiladi [Turniyazov 2022,31].

"O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi" nomli monografiyada quyidagi jumladan biz tadqiq qilayotgan kauzallikga aloqador sabab valentligini ko'rishimiz mumkin: "...Shuning uchun ham fe'l valentliklariga bag'ishlangan fikrlarni umumlashtirgan holda, o'zbek tilida fe'llarning quyidagi valentliklarini ajratish tarafdorimiz: 1) subyekt; 2) obyekt; 3) maqsad; 4) payt; 5) o'rin; 6) holat; 7) sabab valentliklari"[Nurmonov, Mahmudov, Axmedov, Solixo'jayev 1992, 59].

Bosh gapdan anglashilgan mazmun qanday sabablar asosida ro'y berishini yoki bermasligini ifodalovchi ergash gaplar sabab ergash gap hisoblanadi [Abduraxmanov 1996, 199-201].

Sabab ergash gapning bosh gap bilan munosabati ikki xil bo'lishi mumkin: ba'zi sabab ergash gapli qo'shma gaplarda sabab natija ma'nosi ifodalanadi. Ushbu holatda sabab ergash gap orqali ifodalansa, bosh gapga esa undan kelib chiqadigan natija ko'rsatiladi. Ikkinchi bir turida esa sabab ergash gap bosh gapni izohlab keladi. Ba'zan sabab voqeani birinchi o'ringa chiqarish, unga urg'u berish maqsadi bilan ham oldin ergash gap, keyin bosh gap keltiriladi [Maxmudov 1995, 209]. Ushbu misollarda buning yaqqol ifodasini ko'rish mumkin.

Kulish bilan kulmasdan tekkina jiddiyat saqlab turish orasida ham anchagina masofa bor. Shu uchun Razzoq So'fining kulishlari kulish deb bo'lmaydi (KK,140)

Siz, axir men bilan bir shapaloq yerni talashib, shu to'g'rida nari beri bo'lishib, shu tufayli shaharga kelib qolgan edingizku (KK,12).

Holbuki ko'ngil tashvishda va shu sababli talvasada (KK,20).

Yuqorida keltirilgan misollar borasida takidlash joizki, deyarli barcha o‘rinlarda shuning uchun birikmasining keltirilgan so‘z shakllari shu uchun, shu bois, shu sababli, shu tufayli kabi so‘z shakllarini bilan bemalol almashtirib qo‘llash mumkin.

Sabab ergash gapli qo‘shma gaplardagi sabab munosabati subyektiv murakkablashuvi ham mumkin. Tillarda bunday murakkablashuv ko‘proq nutq egasi nazdida keltirilayotgan sababning aniq yoki noaniqligi, umumga ma‘lum yoki noma‘lumligi, taxminiyligi kabi subyektiv ma‘no nozikliklarini gap mazmuniga kiritish hisobiga yuz beradi [Maxmudov 1995, 209].

Maxmudovning ushbu qarashlarini quyidagi misollar tariqasida ko‘rib chiqamiz.

*Xo‘jayin - "Bugun ish juda muhim. Garnizon boshlig‘i ishtirok etdi. **Shuning uchun** kech kelsam kerak (KK,155) .taxminiy*

*U o‘zi ham erta bilandan beri shuni kutib o‘tirmaydimi? **Shu uchun** yuvinib taranmaydimi?(K K,141) noma‘lum.*

*Nimaga germanlar Farangistonda qarishlab oldinga jiladi? **Chunki** Farangiston ham Germaniya singari sur‘at degan narsani biladi (KK,150) aniq*

Sababning aniq emasligi, so‘zlovchi biror bir voqea hodisani taxmin qilishi ma‘nosi yuklatilgan holatlar sababni ifodalashdagi subyektiv murakkablashuvda boshqalariga nisbatan ko‘proq uchraydi, ushbu hollarda **-mi** yuklamasi va **-sa** kerak birikmasi bilan ifodalanadi.

*Hozir uyda Otabek bo‘lmag‘**ani uchunmi**, nimadan bo‘lsa ham har nuchuk*

Zaynab o‘z uyida kuymalanishib yotar va mehmonlami O‘zbek oyimning tanho o‘ziga tashlag‘an edi (O‘K,328).

Sabab ergash gapli qo‘shma gaplar tilshunoslikda shartlanganlik munosabatini ifodalovchi ergash gapli qo‘shma gaplarning bir turi sifatida o‘rganiladi. Shartlanganlik munosabati payt munosabatidan ham, boshqa har qanday munosabatlardan ham ancha murakkab bo‘lib, bunday munosabatlarning barchasi bir g‘oyaga asoslanadi, ya‘ni bir voqea ikkinchisini keltirib chiqaradi yoki ikkinchi voqea birinchisining mavjudligiga ko‘ra yuzga keladi. Boshqacha qilib aytganda, mazkur munosabatlardagi asos g‘oya “sabab-natija” dan iborat bo‘ladi [Maxmudov 1995,276].

Mazkur g‘oya yuzaga chiqishida voqealar tizginini keltirib chiqaruvchi elementlar: nutq egasining bajargan harakatining sababi va natijasida yuzaga kelgan yoki kelishi mumkin bo‘lgan vaziyat muhim rol o‘ynaydi. Misol uchun ushbu ikki voqeani tahlil qilib ko‘raylik.

Mingboshi bu og‘ir suhbatni yopishi (1-voqea) va darrov so‘zni boshqa tomonga burishi (2-voqea).

Bulardan 1-voqea vaziyatdagi natijani keltirib chiqaruvchi, 2-voqea esa o‘sha sabab asosida yuzaga keluvchi voqeadir, ya‘nikim ushbu misolda ham shartlanganlik munosabatining bir tipi hisoblangan “sabab -natija” ga ko‘ra ikkala vaziyat bir biriga aloqador.

Shartlanganlik munosabatining “saba-natija” tipida namoyon bo‘lgan aloqadorlikka ko‘ra:

voqea sabab, 2- voqea esa natija; 1-voqea bevosita 2-voqeaning kelib chiqishida ko‘mak beradi.

*Mingboshi bu og‘ir suhbatni yopmoqchi edi, **shu uchun** darrov so‘zni boshqa tomonga burdi (KK,256).*

Darrov so‘zni boshqa tomonga burdi chunki mingboshi bu og‘ir suhbatni yopmoqchi edi.

Mingboshi bu og‘ir suhbatni yopmoqchi ekanligi uchun darrov so‘zni boshqa tomonga burdi.

Shuning uchun darrov so‘zni boshqa tomonga burdiki, mingboshi bu og‘ir suhbatni yopmoqchi edi.

Demak, quyidagi qo‘shma gaplarning mazmuni sabab munosabati orqali bog‘langan ekanligi yaqqol ko‘rinib turibdi. Bosh gapda asosiy voqea ifodalangan bo‘lib, ergash gapdagi mazmun bosh gapdagi hodisaning uzviy davomi sifatida va sababini ko‘rsatuvchi belgi tariqasida namoyon bo‘ladi.

Misol uchun biror vaziyat haqida xabar berilganda, agar o‘sha vaziyatni keltirib chiqargan sababni bilishga ehtiyoj tug‘ilganda gapga albatta o‘z ichida Nega? Nima sababdan? degan savol beriladi va ushbu savolga javob sabab voqeada ko‘rsatiladi :

Ikkala qiz ham og‘iz ochmay jim qolishdi. Chunki Razzoq so‘fining mijozini ularning ikkalasi ham yaxshi bilardi (KK, 25).

-gan, -ganlik qo‘shimchalariga kelishikqo‘shimchalari va turli xil sababni ifodalovchi so‘zlarni qo‘shish bilan o‘zbek tilida sabab ergashgapda bosh va ergash gap o‘rtasidagi bog‘lanishni hosil qilish mumkin:

1. **-gan, -ganlik** qo'shimchalariga **dan** chiqish kelishigini qo'shish orqali (**-gan, ganlik + dan**) sabab ergash gapni bosh gapga bog'lovchi vosita hosil qilinadi va ko'pincha **-gan+dan, -ganlik+dan** formasi orasida egalik affikslari qo'shib ketishi mumkin [Asqarova 1960, 50].

Koyish eshitkani uchungina emas uy ro'zg'or to'g'rilarida onasini siqib ushlaganidan va foxish tangligidan otasini uncha xushlamaydir (MCH,10).

Anvar ,kechagi kunlarda hissiyotga qattiq berilib,kitob so'ratish oqibatini yaxshi muhokama etalmaganidan pushaymon edi (MCH,121).

Anvar vada berishni ep bilmagnalikdan so'zsiz ulturur edi (MCH,121).

2. **-gani uchun, -ganlik uchun** formalari bog'lanadi [Asqarova 1960, 50].

Mahdum topib tutmagan yillarda bu ishni yo'qliktan qiladir, desak-da keyingi vaqtlarda ham shu odatini tark etmagani uchun tabiatida bir muncha hasislik bor ekan deymiz (MCh,6).

Otasi va o'z erining kasblariga yaxshi baho bermagani uchun Anvarni boshqa kishi qilmoq fikriga tushdi (MCh,23).

Ichkarida yana bir necha kishi ko'ringani uchun eski odaticha, go'yo birovni kutkandek,yo'lakka kelib turdi (MCh,77).

3. **-gan, ganlik sababli (tufayli, sababdan orqasida, natijasida)** Formalari orqali bog'lanadi. Bunday qo'shma gaplarda sabab ergash gap oldin, bosh gap keyin keladi [Asqarova 1960, 50]:

Yozda kolxoz ishiga chiqanda ham o'sha tirishqoqligini qo'yimas, o'n uch o'n to'rt yoshida ba'zi katta o'roqchilardan o'zib ketganligi sababli u maktabda ham, dalada ham o'zi to'g'risida ko'p iliq gaplar eshitardi (UI,14).

Bunday qo'shma gaplarda sabab ergash gap oldin, bosh gap keyin keladi

U ko'p o'qigani sababli, ko'ngli narsa yodida turadi.

Ular bilan sof qonimiz qo'shilgani tufayli, shuhratimi ortdi

Chovachilikni tez rivojlantirish hamda texnika ekinlarini yetishtiruvchi rayonlarni don bilan taminlash zarur bo'lgani sababli, bizda don yetishtirishni

yanda tez suratlar bilan yuksaltirishni taminlash lozim [Asqarova 2010, 50].

4. **-gan+dan keyin** fomasi orqali sabab ergash gapi bosh gapga bog'lanadi. Bunday ergash gaplarda sabab ma'nosi bilan birga payt ham anglashiladi. Bu tipdagi sabab ergash gaplari bilan payt ergash gaplari orasidagi o'xshashlik gapning mazmunidan anglashiladi. Bunday sabab ergash gaplar **qachon?** so'roqdan ko'ra ko'proq **nima uchun?** degan so'roqqa javob bo'ladi [Asqarova 2010, 50].

Sabab ergash goplarni bu tipda qo'llaganimizda ma'noga qisman ta'sir qiladi.

Cho'loq qush ko'kda uchib charchagandan keyin daraxtga qo'nolmaydi, ammo yerga tushsa mushul yeb qo'yadi,-dedi Ra'no va kulib qotib qoldi (MCh,105).

-gandan keyin iborasi bilan hosil bo'lgan sabab ergash gap tahlil qilishda biroz e'tiborli bo'lishga undaydi chunki aynan shu birlik bilan payt ma'nosi ham yuklanishi mumkin gapga. Ushbu farqni anglash uchun *-gandan keyin* iborasini o'rniga sababli so'zini qo'yib almashtirib ko'rsak ma'no yaqqol farq qiladi. Quyida keltiriladigan misolda *-gandan keyin* payt ma'nosini yoritadi:

Childirma sozlar zamlangandan keyin, ikki o'rtadan uzuq va sho'x bir kuy tug'ildi (MCh,71).

Birinchi keltirilgan misolga sababli so'zini qalmashtirib ko'rsak quyidagi ma'no yuzaga keladi:

Cho'loq qush ko'kda uchib charchaganligi sababli daraxtga qo'nolmaydi, 2-misoldagi gapni - Childirma sozlar zamlanganligidan so'ng, ikki o'rtadan uzuq va sho'x bir kuy tug'ildideb qachon ? va nima sababdan ? degan so'roqlarni bersak sabab ma'nosi yuklanmaganligi gapni *qachon ?* so'rog'iga javob bo'lganligi bilan yaqqol ko'rinib turipti.

5. **-gan+dan so'ng** formasi orqali bog'lanish. Bunday yuqorida keltirilgan shaklda duch kelgan ma'no chalkashligi bu yerda ham ko'rish mumkin.

U bilgandan so'ng, men hech narsa deya olmadim. (U bilgani uchun men hech narsa deya olmadim) [Asqarova 2010, 50].

Ergash gaplarning payt yoki sabab ma'nosini anglatishidagi ayirmalik faqat gapning ichki mazmuni orqaligina sezilmay, bosh va ergash gaplardagi harakatning yuzaga chiqish zamoniga ham qisman bog'liq. Agar bosh gapdagi harakat o'tgan zamon aniq formasida bo'lsa, sababni (*u sezgandan keyin (so'ng) men hech narsa deya olmayman*), hozirgi-kelasi zamonda formasida bo'lsa paytni (*u sezgandan keyin men hech narsa deya olmayman*) bildiradi [Asqarova 1960, 50].

Bundan tashqari o‘zbek tilida sabab ergash gap bosh gapga o‘zining kesim formasi **-(i) b** affiksi bilan yasalgan ravishdosh orqali ham bog‘lanadi.

Ular hayfsizlanib, ola qaraq bo‘lib ketdi

...Ko‘pchilikning savlati bosib, nima deyarini bilmay qoldi [Asqarova 1960, 50].

Agar biz bu gaplarga sabab ma‘nosini ifodalovchi grammatik vositalarni qo‘yib ko‘rsak, undagi aniqroq seziladi:

Ular hayfsiraganlari uchun ko‘zlari ola qaraq bo‘lib ketdi.

...ko‘pchilikning savlati bosganligi uchun nima deyarini bilmay qoldi.

Xolmurod onasi o‘lganini eslagani uchun yuragi ezilib ketdi.

Sabab ergash gap bosh gapga **gach** affiksi–bilan yasalgan ravishdosh hisoblanadi. Ushbu vaziyatda gapning mazmunidan nafaqat sabab balki payt ma‘nosi anglashilib turadi.

Zayniddin shikoyatlanib qistagach (qistagandan keyin yoki qistagani uchun), u qaddinibir oz ko‘tarib, tokchadagi xatni olib, do‘stining qo‘liga tutqazdi [Berdialiyev 1989, 41].

Shu forma orqali ifodalangan ayrim ergash gaplarda payt ma‘nosi deyarli sezilmay, ko‘proq sababni ifodalab keladi:

Qizining qo‘lida begona yigitni ko‘rgach, hayron bo‘lib qolg‘an edi (O‘K, 196).

Takidlanganidek sabab ergash gaplar bosh gapga turli vositalar orqali boglanadi. Ular orasida **chunki** ergashtiruvchi bog‘lovchisi ham bo‘lib, u har doim sabab ergash gap boshida keladi [Asqarova 1960].

Ikkala qiz ham og‘iz ochishmay jim qolishdi, chunki Razzoq so‘fining mijozini ularning ikkalasi ham yaxshi bilishardi (KK,8).

Ikkala qizning ayniqsa, Zebining ko‘nglidagi iztirob, zotan so‘fi kigandan so‘ng avj olishi kerak edi, chunki qizlar sho‘xlik va o‘yinga berilib ketib, hamma narsani esdan chiqargan emasmidilar? (KK,18).

Faqat uning bu chaqirig‘i foydasiz edi, chunki zanzirning zaif shiriqlashi quloqlarga kirar- kirmas qizlar o‘zlarini arvadan tappa-tappa tashlay boshlagan edi (KK,27).

Alim bo‘Ush qiyinlig‘ini onglay boshladi, chunki Otabek Kumush tomonidan so‘kilgan va tashlang‘an edi (O‘K, 204).

Sabab ergash gap bosh gapga **negaki** yoramchisi orqali ham bog‘lanishi mumkin:

...ulaning injiqliklarini butunlay xaqsiz deyish to‘g‘ri bo‘lmas, negaki ular ham yoshlar, boshqa tenglari kabi, ularning ham orzu-havaslar bor... (KK,31)

Ozg‘ina qolg‘andir, deb o‘ylayman, negaki, paxsaning enidan bir gaz chamasi joy ochilg‘an!(O‘K,248)

Sabab ergash gaplarni bosh gaplarga bog‘lovchi vositalar haqida gapirganimizda ular orasidan **-ki** yuklamasi, **deb** ravishdoshi, **nega deng, nima uchun deng** kabi turg‘un birikmalar ham boshqa bo‘glovchi vositalar kabi ergash gaplarni bog‘lashga birdek xizmat qila olishini alohida takidlash zarur. Sabab ergash gaplar **-ki** yordamchisi orqali bog‘langanda bosh gapda albatta **shuning uchun** bog‘lovchisi ishtirok etishi kerak .

Sizga munchalik kulfatlar, munchalik anduhlar ham yo‘q edi. Shuning uchun siz tangridan so‘rangkim, tezroq men mash‘umani mahvl etib...(O‘K, 213)

Yordamchi vazifasidagi **deb** ravishdoshi orqali bog‘langanda esa ergash gapning kesimi o‘tgan zamoni ifodalaydi:

Qizingni deb shaharda bosh ko‘tarib yurolmayturg‘an bo‘ldim ...(O‘K, 213).

Bevosita o‘zi bilan onglashaymi, deb jasoratlandi (O‘K 220).

Bilamizki, o‘zbek tilida **deb** so‘zi maqsad ergashgaplarni ham bog‘lashga xizmat qiladi. Lekin bunday gaplarning kesimi kelasi zamoni ifodalaydi:

O‘qituvchimiz keldi deb, biz to‘plandik (sabab ma‘nosi)

O‘qituvchimiz keladi deb, biz to‘plandik (maqsad ma‘nosi)

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmanov. G O‘zbek tili grammatikasi,-T; O‘qituvchi,1996-199-201 b

2. Asqarova M. Hozirgi zamon o'zbek tilida qo'shma gaplar. O'zbekiston Fanlar akademiyasi. - Toshkent. 1960. -124 b.
3. Баклагова Ю. В. Семантика контактных и дистантных каузативов (на материале русского и немецкого языков)//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: филология и искусствоведение, № 1, 2009
4. Bo'ronov J. Ingliz va o'zbek tillar qiyosiy grammatikasi. -Toshkent: O'qituvchi, 1973.-284 b.
5. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish.- Toshkent: O'qituvchi, 1992.-154 b
6. Gordon E.M., Krylova I.P. A Grammar of Present-Day English. -M.: Higher School Publishing House. 1974. - 333 p.
7. Maxmudov N. O'zbek tilining nazariy grammatikasi T; O'qituvchi, 1995-178 -179 b
8. Nurmonov A., Maxmudov N., Ahmedov A., Solixo'jyev S O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi. - Toshkent: Fan, 1992.- 59 b
9. Sadullayeva L.I. Typological category of causative voice forms in Uzbek and English languages (Типологическая категория форм каузатива в узбекском и английском языках)//Сопоставительная лингвистика, № 6, 2017
10. Turniyazov.V.N Kauzativ qurilmalar sintaktik derivatsiyasi S.SamDChTI, 2022.-252 b.
11. Хазагерев Т.Г. Каузативность: статус и эволюция средств выражения в русском языке//Филологический вестник Ростовского государственного университета, №1 ,1998. -24 с
12. Шорохова И.А. Семантика каузативных глаголов в русском и польском языках//Дис. канд. филол. наук. -Челябинск, 2007. -198 с.
13. Vadiiy adabiyotlar
14. Qodiriy A. O'tgan Kunlar.:T.Yangi asr avlod, 2012.-442 b
15. Cho'lpon A. Kecha va kunduz.:T. Ilm-ziyo-zakovat, 2019.-288 b.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000